

HYSOPPUS OFFICINALIS L. НИ ЎСИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИНИНГ БИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Фахриддинова Д.К.

Хамраева Д.Т.

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ботаника институти хузуридаги
 акад. Ф.Н.Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғи кичик илмий ходими

E-mail: fakhriddinovadurdona1995@gmail.com

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Ботаника институти хузуридаги
 акад. Ф.Н.Русанов номидаги Тошкент Ботаника боғи етакчи илмий ходими

E-mail: hamraeva.dilovar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15296142>

Аннотация. Изучены особенности роста и развития *Hysoppus officinalis* интродуцированного в коллекционный фонд Ташкентского ботанического сада. Выявлены биологические особенности фенологических фаз развития вида и определены морфометрические показатели вегетативных органов. По итогам результатов исследования роста и развития *Hysoppus officinalis* можно его рекомендовать как перспективное лекарственное и декоративное растение для Узбекистана.

Ключевые слова: коллекция, лекарственное растение, Ташкентский ботанический сад, фенология, Яснотковые.

Annotation. The features of the growth and development of *Hyssopus officinalis* introduced into the collection fund of the Tashkent Botanical Garden have been studied. The biological features of the phenological phases of the development of the species are revealed and the morphometric parameters of the vegetative organs are determined. Based on the results of the study of the growth and development of *Hyssopus officinalis*, it can be recommended as a promising medicinal and ornamental plant for Uzbekistan.

Key words: collection, medicinal plant, Tashkent Botanical Garden, phenology, Lamiaceae.

Замон талабидаги юқори технологиялар ёрдамида доривор ўсимликлар таркибидаги биологик фаол моддаларнинг янги манбааларини излаш ва олиш учун, ёввойи ҳолда тарқалган маҳаллий ҳамда интродуцент ўсимликларни маданийлаштириш орқали фармацевтика саноатини ривожлантириш мумкин. Доривор ўсимликлар таркибидаги флавоноидлар, витаминлар, эфир мойлари қимматли биологик бирикмалар ҳисобланиб, кимё, косметика, тиббиёт ва озиқ-овқат саноатида кенг ишлатилади [6].

Хушбўй зиравор ўсимликлар инсон ҳаётида катта аҳамиятга эга. Улар овқатларга ёқимли таъм, ҳид беради, витаминлар билан бойитади, овқат ҳазм бўлишини яхшилади, тез эрувчи тузларни сақлайди. Бундай зиравор ўсимликлар сабзавотлар билан бирдай озуқавий қийматга эга, баъзан устунроқ ҳам бўлиши мумкин. Кам ишлатиладиган зираворларнинг аксарияти дориворлик хусусиятларига эга бўлиб, халқ табobatiда шифобахш неъматлар сифатида ишлатилиб келинган. Ана шундай хушбуй зираворлар қаторига *Lamiaceae* оиласига мансуб ярим бута ўсимлик – *Hyssopus officinalis* ни мисол қилиш мумкин. *Hyssopus officinalis* – бўйи 20-50 см га етадиган чала бута. Пояси кўп сонли, шохланган, сербарг, тўрт қиррали, пастки қисми

бироз ёғочланган. Барги оддий, узун бандли, поянинг энг юқори қисмидагилари бандсиз бўлиб, пояда қарама-қарши ўрнашган. Гуллари қисқа бандли, майда, поя ва шохларининг юқори қисмида бошоқсимон доира шаклидаги сохта тўпгул ҳосил қилади. Табиий ҳолда Ўрта ер денгизи атрофларида, Яқин Шарқ ва Касбий денгизи бўйларида то ғарбий марказий ҳамда шарқий Европа, Осиё, Африка, шимолий Америкагача тарқалган. *Hyssopus officinalis* кўкрак қафаси оғриганда, йўтал, бронхит, бронхиал астма, яраларни битирувчи модда сифатида, халқ табобатида ошқозон-ичак касалликларини даволашда ишлатилади [1,2,3,4,5].

Олинган натижалар: *Hyssopus officinalis* нинг вегетацияси март ойининг ўрталаридан бошланди. Март ойининг охирларида янги ҳосил бўлган новдаларининг узунлиги 8-10 см ва новдадаги йирик барглари сони ўртача 6-8 та ни ташкил этди. Новдада майда баргчалар ҳам мавжуд бўлиб, барг қўлтиғидан ҳосил бўлаётгани кузатилди. Бу ойда ҳаво ҳарорати 18+20°C, ҳавонинг нисбий намлиги 71-73 % ни ташкил этди.

Апрел ойида ҳаво ҳарорати 23+25°C, ҳавонинг нисбий намлиги 65-67 % бўлди. Бироз ёғингарчилик кузатилди. Апрель ойида *Hyssopus officinalis* жадал ўсиб ривожланиб ой охирида янги ҳосил бўлган новдаларнинг узунлиги 14-16 см, янги ҳосил бўлган барглари сони 12-15 тагача бўлиб, кўплаб майда баргчалар ҳосил бўлиши аниқланди.

Hyssopus officinalis нинг май ойида ўсиш ва ривожланиши кузатилиб борилганда ўсимликнинг жадал ўсиши ва генератив фазаларнинг бошланиши кузатилди. Май ойининг ўрталарида иссоп ўсимликлари ғунчалашга ўтди. Ой охирларига келиб ўсимликлар гуллай бошлади. Битта новдада 1-8 тагача гул новдалар ҳосил бўлганлиги аниқланди. Новдада кўплаб II- тартибли новдалар ҳосил бўлган. Шулардан 10-11 та новдада ғунчалар ҳосил бўлиб, айримлари гуллай бошлади. Ўсимлик новдаларининг асос қисми ёғочланиб, ўсимлик баландлиги ортганлиги сабабли новдалар ётиб (ёйилиб) ўса бошлаган. Ўсимликнинг ғунчалаш май ойининг охирида ҳам кузатилиб, ғунчалаш, гуллаш бир хил маромда давом этди. Май ойида ҳаво ҳарорати ўртача 29+31°C, ҳавонинг нисбий намлиги 50-52% ни ташкил этди. Июнь ойида ғунчалаш даврида гуллаш даври ҳам давом этиб, ғунчалаш, гуллаш ва уруғ ҳосил бўлиш бир вақтда бормоқда. Бу ой охирларида новдаларнинг баландлиги 30-35 см, II-тартибли новдаларнинг узунлиги 1,0-1,5 см гача ўсди. Бу ойда ҳаво ҳарорати 35+37°C, ҳавонинг нисбий намлиги 17-19 % бўлди. Июнь, июль ойларида ўсимликларнинг ўсиши ва ривожланиши янаям жадаллашди. Генератив новдаларнинг ўсиши ҳисобига янги ғунчалар ҳосил бўлди ва уларда гуллаш даври давом этди. Август ва сентябр ойларида доривор иссопнинг ғунчалаш, гуллаш ва уруғлаш фазалари давом этиб, генератив фазаси давомийлиги майдан сентябр ойининг охирагача чўзилиши кузатилди. Августда ўсимликларда пишиб етилган уруғлар миқдори кўп бўлганлиги сабабли, пишган уруғлари териб олинди. Июль, август ойларида ҳаво ҳарорати 37+39°C, 35+37°C, ҳавонинг нисбий намлиги 17-19 %, 21-23% бўлди. Сентябрь ойининг охирларида ўсимликнинг гуллаши тугаб, уруғларнинг пишиши давом этди. Сентябрь ойида ҳаво ҳарорати 29+31°C, ҳавонинг нисбий намлиги 31-33 % ни ташкил этди. Ҳар ой давомида ўсимликларни ҳафтада бир мартадан суғорилиб борилди.

а

б

в

Hyssopus officinalis ривожланиш босқичлари. а – гунчалаш босқичи, б – гуллаш босқичи, в – мевалаш босқичи.

Хулоса қилиб айтганда, *Hyssopus officinalis* нинг умумий вегетация даври давомийлиги март ойининг иккинчи декадасидан октябр ойининг учинчи декадасигача давом этди. *Hyssopus officinalis* нинг гунчалаш фазаси давомийлиги 53–62 кун, гуллаш босқичи 116–122 кун, уруғларининг пишиш босқичи 85–93 кун эканлиги аниқланди.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аутко А.А., Рупасова Ж.А. Биоэкологические особенности выращивания пряно-ароматических лекарственных растений. Минск: Тонпик. 2003. – 159 с.
2. Баранова М.А. О латероцином типе устьичного аппарата у цветковых // Ботанический журнал. 1981. Т. 66. № 2. С. 179–188.
3. Борисова А.Г. Род Иссоп – *Hissopus* L. Флора СССР. –М.-Л.: Наука, 1954. С. 448-462.
4. Беспалько Л.В., Харченко В.А., Шевченко Ю.П., Ушакова И.Т. Иссоп лекарственный (*Hyssopus officinalis* L.). Овощи России. 2016;(2):60-63. <https://doi.org/10.18619/2072-9146-2016-2-60-63>.
5. Калиниченко Л.В. Агробиологические особенности иссопа лекарственного (*Hyssopus officinalis* L.) и пути повышения продуктивности культуры в условиях нечерноземной зоны // Дисс... канд. сельскохоз. наук: Москва, 2013. 145 с.
6. Тўхтаев Б.Ё. Ўзбекистоннинг шўр ерлариди доривор ўсимликлар интродукцияси // Дисс... док. биол. наук. – Т. 2009. – Б. 5-307.